

VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA ESTRUTURAL DE PILARES DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL: AÇÕES NORMAIS *VERSUS* SITUAÇÃO DE INCÊNDIO

DOI: 10.5281/zenodo.14833212

Samuel Stefanello¹

¹Bacharelado em Engenharia Civil – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

E-mail: eng.samuelstefanello@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5966096830804385>

Rodrigo André Klamt²

²Doutorando em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: rodrigoklamt@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2759524819334215>

Elisangela Aparecida Mazzutti³

³Mestrado em Engenharia Civil – Universidade Federal do Paraná

E-mail: elisamazzutti@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8736512395137697>

Luciéle da Silva Knierim⁴

⁴Mestrado em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: luh_knierim@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6990556691577261>

RESUMO: A segurança estrutural e sua integridade em situações de incêndio tem como principal objetivo a proteção da vida humana e do patrimônio, todavia nem sempre as verificações necessárias dessa excepcionalidade são consideradas no dimensionamento das edificações. Nessa conjuntura, o presente trabalho busca verificar os pilares de uma edificação comercial de três pavimentos composta por escritórios na situação de incêndio, sendo que as verificações foram realizadas por meio do método analítico, com auxílio do software CAD/TQS, e do método tabular conforme a ABNT NBR 15200 (2012). Constatou-se que apesar do correto dimensionamento da estrutura conforme a ABNT 6118:2014, alguns pilares não atenderam à limites mínimos exigidos em situação de incêndio. Com o método analítico no pavimento tipo, observou-se que os pilares P1, P4, P9, P10, P11 e P12 apresentaram sua dimensão mínima inferior ao exigido, já no lance da cobertura os pilares P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10, P11 e P12 apresentaram excentricidade superior ao limite ($e \leq 0,15b$). Com a análise dos pilares supracitados no método tabular, foi necessária a alteração de suas dimensões. Assim, ressalta-se que a verificação da segurança estrutural das edificações em situações de incêndio tem grande relevância e, muitas vezes, como o apresentado nesse estudo, não acarreta em grandes alterações dos elementos estruturais.

Palavras-chave: Estrutura; Incêndio; Pilares.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas observa-se que o estudo dos elementos de concreto armado

submetidos à incêndio são realizados para ter-se maior clareza do comportamento desses elementos nessa situação excepcional. Apesar da probabilidade do acontecimento de um incêndio ser pequena, a ocorrência não é incomum e corresponde à maior causa do colapso estrutural (ALMEIDA, 2018a).

Levesque (2006) e Almeida (2018b) destacam que a segurança contra incêndios tem como principal objetivo a proteção da vida humana, patrimônio e meio ambiente, assim, indubitavelmente, a segurança estrutural das edificações nessa situação excepcional deve ser considerada com grande cautela.

A análise do comportamento de estruturas de concreto armado em situação de incêndio é um problema complexo, sendo que os pilares são os principais componentes de suporte de carga de uma estrutura. Assim, é de suma importância que esses elementos satisfaçam aos requisitos de resistência ao fogo especificados por normas. Pode-se atribuir que, quando as outras medidas de combate ao incêndio falham, a integridade estrutural é a última defesa (RAUT; KODUR, 2011).

Nesse sentido, apesar de estar presente nas normas brasileiras, nem sempre as verificações da estrutura nas situações de incêndio são realizadas, sendo que normalmente as estruturas são projetadas apenas em temperatura ambiente. Enfatiza-se que é de suma importância a realização de todas as verificações necessárias para garantir a mínima segurança das estruturas conforme as normas disponíveis, sendo que se deve dar uma atenção especial aos pilares, conforme supracitado.

Assim, o presente trabalho busca realizar a verificação de pilares em situação de incêndio conforme as normas brasileiras, através dos métodos analíticos para análise de pilares e do método tabular.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa trata-se, quanto a natureza, de uma pesquisa aplicada com uma abordagem quantitativa. No que tange aos procedimentos a serem realizados é do tipo bibliográfica e experimental, pois verificou-se a segurança estrutural de pilares de concreto armado de uma edificação comercial em situação de incêndio. A região para definição dos parâmetros de cálculo considerada foi o noroeste do estado do Rio Grande do Sul.

2.1 Planejamento experimental

A simulação numérica foi desenvolvida através do software CAD/TQS – Versão

Profissional V22.3.70. Foi realizada uma simulação e dimensionamento de uma estrutura com 3 pavimentos conforme ilustra a Figura 1, sendo o pavimento térreo e mais dois pavimentos tipos, toda a edificação destinada a escritórios. Os níveis considerados no lançamento para o dimensionamento da estrutura estão representados na Figura 2.

Figura 1 - Modelo 3D da edificação analisada.

Fonte: Autores (2021).

Figura 2 - Modelo 3D da edificação analisada.

Fonte: Autores (2021).

2.2 Pré-dimensionamento estrutural

2.2.1 Pré-dimensionamento dos pilares

Os pilares foram pré-dimensionados por meio do método das áreas de influência proposto por Di Pietro (2000) - conforme a Equação 1 - considerando contribuição de 50% da área para cada pilar, adotando para os pavimentos tipo carga média de 10 kN/m², para a cobertura 7 kN/m² e como resistência de cálculo do concreto (f_{cd}) 1,3 kN/cm². Posteriormente, através do processamento no software CAD/TQS, as seções foram alteradas de forma a atender os critérios de dimensionamento da ABNT NBR 6118 (2014).

$$A_p = \frac{A_{inf} \times q_{média} \times n}{fcd} \quad (1)$$

2.2.2 Pré-dimensionamento de vigas

As alturas das vigas foram pré-dimensionadas conforme o proposto por Pinheiro, Muzardo e Santos (2003) para vigas externas ou biapoiadas (Equação 2) e para vigas internas (Equação 3):

$$h_{viga} = \frac{l_0}{10} \quad (2)$$

$$h_{viga} = \frac{l_0}{12} \quad (3)$$

2.2.3 Pré-dimensionamento de lajes

As espessuras das lajes foram pré-dimensionadas conforme proposto em 2000 por Di Pietro (Equação 4), respeitando as dimensões mínimas preconizadas pela ABNT NBR 6118 (2014).

$$h_{laje} = \frac{l_{menorvão}}{45} \quad (4)$$

2.2.4 Parâmetros de cálculo

Para os parâmetros de projeto, considerou-se uma edificação da área urbana do município de Frederico Westphalen, sendo assim, foi utilizada a Classe de agressividade ambiental II – Moderada, com resistência característica à compressão do concreto (f_{ck}) de 25 MPa. Nas lajes o cobrimento nominal adotado foi de 25 mm e nas vigas e pilares de 30 mm, conforme ABNT NBR 6118 (2014).

Para determinação das cargas da estrutura foi considerada a ABNT NBR 6120 (2019) - Ações para o cálculo de estruturas de edificações, sendo que foi considerada alvenaria de blocos cerâmicos vazados, com espessura de 14 cm e 2 cm de revestimento em cada face, portanto 1,9 kN/m² conforme a norma supracitada. O revestimento de piso considerado foi de 1 kN/m². A carga variável considerada foi para escritórios, com uma carga uniformemente distribuída de 3 kN/m² para corredores de uso comum e corredores dentro das unidades; e de

2,5 kN/m² para salas de uso geral.

Os parâmetros de cálculo para a velocidade característica do vento foram utilizados conforme o Quadro 1. Ressalta-se que a edificação apresentada não é uma edificação real, foi apenas criada para fins desse estudo.

Quadro 1 - Parâmetros de cálculo utilizados no edifício.

Parâmetro	Valores Considerados
V_0	45 m/s
S_1	Terreno plano ou fracamente acidentado
S_2	Rugosidade do terreno - Categoria I
	Classe A
S_3	Edificações para residências

Fonte: ABNT NBR 6123 (2023).

2.3 Dimensionamento da estrutura de um edifício de concreto armado em temperatura ambiente

Após a definição de todos os parâmetros de cálculo supracitados, realizou-se o dimensionamento da estrutura de concreto armado convencional, com o auxílio do software CAD TQS, versão profissional 22.3.70 e seguindo as recomendações da ABNT NBR 6118 (2014). A estrutura dimensionada foi uma edificação comercial de serviços profissionais, pessoais e técnicos, conforme classificação da ABNT NBR 14432 (2001), enquadrando-se no Grupo “D”.

Após o dimensionamento no Estado Limite Último (ELU) foi realizada uma análise no Estado Limite de Serviço (ELS) para a conferência das flechas em vigas e lajes, levando em conta a análise por meio de grelhas não lineares, que consideram a não linearidade física dos elementos de concreto armado.

Com todos os parâmetros estabelecidos pela ABNT NBR 6118 (2014) atendidos, bem como as verificações do ELU e ELS, realizaram-se as verificações adicionais da estrutura em situações de incêndio, conforme descreve o item 2.4. Ressalta-se que alguns elementos tiveram suas dimensões alteradas em relação ao pré-dimensionamento pelo não atendimento de algum dos estados limites acima citados.

2.4 Verificação da estrutura em situação de incêndio

Realizou-se inicialmente a verificação e cálculo do TRRF necessário para a edificação, simulando o Tempo Equivalente, conforme a NBR 15200 (2012). Para isso considerou-se que

a edificação tem brigada de incêndio e não tem as demais proteções, como detecção automática e chuveiros automáticos que o método considera.

No presente trabalho realizou-se a verificação dos pilares de concreto armado, seguindo as recomendações da ABNT NBR 15200 (2012), através do método analítico, com o auxílio do CAD/TQS. Após a análise pelo método analítico, percebeu-se que em alguns pilares não atenderam aos critérios mínimos para sua utilização, então foram realizadas as verificações com o método tabular nesses casos em que não foi possível a verificação por aquele método. Já o processo de verificação da edificação em situação de incêndio foi realizado conforme o método analítico e método tabular para adequada conferência.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Temperatura Ambiente

3.1.1 Arranjo estrutural final

Com as verificações realizadas conforme a ABNT NBR 6118 (2014), e a metodologia apresentada, chegou-se ao arranjo final dos elementos ilustrados na Figura 3, sendo que todos os elementos foram dimensionados e detalhados respeitando os estados ELU e ELS, conforme descrito anteriormente.

Figura 3 – Planta de fôrma pavimento tipo.

Fonte: Autores (2021).

Com a verificação da estabilidade global da edificação, percebe-se, conforme a Figura

4, que a estrutura foi dimensionada com a consideração de nós móveis conforme as definições da ABNT NBR 6118 (2014) uma vez que o γ_Z apresentou valores superiores à 1,1.

Ressalta-se que o γ_Z está diretamente ligado à estabilidade global da estrutura e varia de um projeto para outro, nesse sentido, Almeida (2018b) em sua verificação encontrou um γ_Z de 1,11, coincidente com o parâmetro encontrado no presente estudo.

Figura 4 – Parâmetros de Estabilidade Global (GamaZ) para os carregamentos simples de vento.

Caso	Ang	CTot	M2	CHor	M1	Mig	γ_z	α	Obs
5	90.00	460.24	9.16	24.87	147.33	9.98	1.09	0.575	
6	270.00	460.24	9.16	24.87	147.33	9.98	1.09	0.575	
7	0.00	460.24	7.04	14.92	88.42	9.98	1.11	0.658	B
8	180.00	460.24	7.04	14.92	88.42	9.98	1.11	0.658	B

Fonte: Autores (2021).

3.2 Situação de incêndio

3.2.1 Cálculo do TRRF

Conforme a ABNT NBR 14432 (2001), o TRRF adotado para a ocupação proposta foi de 30 minutos, sendo verificado com software utilizado, conforme ilustra a Figura 4. O software faz o preenchimento automático do TRRF conforme a ocupação, área, altura e divisão adotada, tudo conforme a Figura 5.

Nessa conjuntura, Gonçalves (2020) em seu estudo, encontrou um TRRF de 60 minutos, semelhante à Almeida (2018b) que considerou o mesmo TRRF. Conforme mencionado, o TRRF é um parâmetro intrínseco de cada projeto podendo variar dentro de uma mesma ocupação, já que não é o único fator determinante para sua definição.

Figura 5 – Cálculo do TRRF para a edificação.

Fonte: Autores (2021).

3.2.2 Cálculo do tempo equivalente

O resultado obtido para o Tempo Equivalente da referida edificação foi de 34 minutos, conforme Figura 6. Assim, o valor encontrado para o tempo equivalente foi superior ao TRRF encontrado, com isso, manteve-se o valor de 30 minutos para a análise.

Figura 6 – Cálculo do Tempo Equivalente para a edificação.

Fonte: Autores (2021).

Gonçalves (2020), ao contrário do encontrado nesse estudo, com o cálculo do tempo equivalente reduziu o TRRF para 30 minutos, sendo que obteve 27,4 minutos em seus cálculos. Conforme o método, pode-se reduzir no máximo 30 minutos em relação ao TRRF encontrado

na ABNT NBR 14432 (2001). Já Almeida (2018b) demonstrou que o tempo equivalente se mostrou superior ao TRRF encontrado na ABNT NBR 14432 (2001), encontrando o valor de 69 minutos em sua pesquisa, sendo assim, manteve-se o valor de 60 minutos para fins de cálculos. Enfatiza-se, que quanto maior a quantidade de prevenções contra incêndio instaladas na edificação menor será o tempo equivalente.

3.2.3 Verificação dos pilares em situação de incêndio

3.2.3.1 Verificação de pilares em situação de incêndio pelo CAD/TQS – Método Analítico

Com as definições dos critérios e o processamento da estrutura para a verificação dos pilares em situação de incêndio obteve-se os resultados listados nas Figuras 7 e 8, nos pavimentos tipo e cobertura, onde:

- $NSd,fi/NRd$: relação entre a força solicitante de cálculo em situação de incêndio (tf) e a força resistente de cálculo em situação normal (tf).

- NFE : número de faces expostas ao fogo.

- e : excentricidade (mm).

- Ac/As : taxa geométrica de armadura.

- w : taxa mecânica de armadura.

- ni : força normal adimensional.

- le : comprimento efetivo (m).

- le,fi : comprimento efetivo em incêndio (m).

- NB : número total de barras de armaduras.

- b : menor dimensão do pilar (mm).

- $c1$: distância da armadura longitudinal à face exposta ao fogo (mm).

- *Situação*: $TRF > TRRF!$: embora a resistência (TRF) seja superior à requerida (TRRF), existe algum parâmetro fora dos limites normativos.

Figura 7 – Resultado da verificação de incêndio nos pilares do Pavimento Tipo.

Titulo	Tipo	NSdi/NRd	NFE	e	As/Ac	w	ni	le	le,fi	NB	b x h	cl	Situação
P1	Pilar	23.03/110.51 = 0.21	2	13	0.018	0.427	0.23	3.15	3.15	8	140x400	53	TRF>TRRF*, TRF=142
P2	Pilar	34.32/118.87 = 0.29	2	17	0.006	0.151	0.31	3.15	3.15	6	190x400	50	OK, TRF=161
P3	Pilar	34.64/123.02 = 0.28	2	10	0.006	0.151	0.32	3.15	3.15	6	190x400	50	OK, TRF=162
P4	Pilar	23.24/108.18 = 0.21	2	12	0.018	0.427	0.23	3.15	3.15	8	140x400	53	TRF>TRRF*, TRF=141
P5	Pilar	57.18/168.00 = 0.34	2	9	0.014	0.344	0.40	3.15	3.15	6	190x450	54	OK, TRF=167
P6	Pilar	57.36/169.72 = 0.34	2	6	0.014	0.344	0.40	3.15	3.15	6	190x450	54	OK, TRF=167
P7	Pilar	45.33/119.40 = 0.38	2	4	0.006	0.151	0.41	3.15	3.15	6	190x400	50	OK, TRF=146
P8	Pilar	45.51/115.43 = 0.39	2	5	0.006	0.151	0.42	3.15	3.15	6	190x400	50	OK, TRF=144
P9	Pilar	18.84/93.42 = 0.20	2	6	0.008	0.205	0.22	3.15	3.15	6	140x400	50	TRF>TRRF*, TRF=135
P10	Pilar	27.71/178.68 = 0.16	2	6	0.045	1.093	0.19	3.15	3.15	8	140x400	56	TRF>TRRF*, TRF=163
P11	Pilar	27.26/180.51 = 0.15	2	4	0.045	1.093	0.19	3.15	3.15	8	140x400	56	TRF>TRRF*, TRF=163
P12	Pilar	18.97/102.08 = 0.19	2	7	0.013	0.320	0.21	3.15	3.15	6	140x400	53	TRF>TRRF*, TRF=145

Fonte: Autores (2021).

Assim como os resultados obtidos por Almeida (2018b) em todos os casos analisados nessa pesquisa a condição foi de $TRF > TRRF$, sendo o TRRF de 30 minutos, ou seja, o tempo resistente dos pilares ao fogo foram superiores ao tempo requerido de resistência ao fogo para a classe adotada. Todavia, para os pilares P1, P4, P9, P10, P11 e P12 do pavimento tipo não foi atendida a condição $b' \geq 190 \text{ mm}$, limitação imposta pela ABNT NBR 15200 (2012) para a análise do método analítico.

Já os pilares no lance do pavimento cobertura (Figura 7) - além dos pilares supracitados que não atingiram a dimensão mínima para verificação do método - observou-se que os pilares P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10, P11 e P12 apresentaram uma excentricidade maior do que o permitido para o método ($e \leq 0,15b$), onde os valores máximos de excentricidade para os pilares citados são ilustrados no Quadro 2. Essa incompatibilidade de excentricidade também foi observada por Almeida (2018b).

Se comparar as Figuras 6 e 7 percebe-se que a excentricidade é superior na cobertura se comparada com a excentricidade do tipo, uma vez que a e é inferior aos demais pavimentos e que é inversamente proporcional à excentricidade.

Figura 8 – Resultado da verificação de incêndio nos pilares do Pavimento Cobertura.

Titulo	Tipo	NSdi/NRd	NFE	e	As/Ac	w	ni	le	le,fi	NB	b x h	cl	Situação
P1	Pilar	$7.42/97.20 = 0.08$	2	59	0.018	0.427	0.07	3.15	3.15	8	140x400	53	TRF>TRRF*, TRF=164
P2	Pilar	$10.76/112.34 = 0.10$	2	54	0.006	0.151	0.10	3.15	3.15	6	190x400	50	TRF>TRRF*, TRF=196
P3	Pilar	$10.65/112.46 = 0.09$	2	50	0.006	0.151	0.10	3.15	3.15	6	190x400	50	TRF>TRRF*, TRF=196
P4	Pilar	$7.46/107.88 = 0.07$	2	58	0.022	0.525	0.07	3.15	3.15	6	140x400	54	TRF>TRRF*, TRF=171
P5	Pilar	$18.45/133.82 = 0.14$	2	39	0.006	0.134	0.15	3.15	3.15	6	190x450	50	TRF>TRRF*, TRF=188
P6	Pilar	$18.38/134.60 = 0.14$	2	37	0.006	0.134	0.15	3.15	3.15	6	190x450	50	TRF>TRRF*, TRF=188
P7	Pilar	$15.01/112.15 = 0.13$	2	21	0.010	0.236	0.13	3.15	3.15	6	190x400	53	OK, TRF=197
P8	Pilar	$15.05/111.16 = 0.14$	2	22	0.010	0.236	0.13	3.15	3.15	6	190x400	53	OK, TRF=197
P9	Pilar	$6.14/92.54 = 0.07$	2	29	0.013	0.320	0.07	3.15	3.15	6	140x400	53	TRF>TRRF*, TRF=165
P10	Pilar	$9.34/92.54 = 0.10$	2	23	0.008	0.205	0.11	3.15	3.15	6	140x400	50	TRF>TRRF*, TRF=151
P11	Pilar	$9.26/92.54 = 0.10$	2	22	0.008	0.205	0.11	3.15	3.15	6	140x400	50	TRF>TRRF*, TRF=151
P12	Pilar	$6.16/92.32 = 0.07$	2	29	0.013	0.320	0.07	3.15	3.15	6	140x400	53	TRF>TRRF*, TRF=165

Fonte: Autores (2021).

Quadro 2 – Verificação da excentricidade limite dos pilares no Pavimento Cobertura.

Título	e (mm)	b x h	e máxima (mm)	Situação
P1	59	140x400	21	Não Ok
P2	54	190x400	28,5	Não Ok
P3	50	190x400	28,5	Não Ok
P4	58	140x400	21	Não Ok
P5	39	190x450	28,5	Não Ok
P6	37	190x450	28,5	Não Ok
P7	21	190x400	28,5	Ok
P8	22	190x400	28,5	Ok
P9	29	140x400	21	Não Ok
P10	23	140x400	21	Não Ok
P11	22	140x400	21	Não Ok
P12	29	140x400	21	Não Ok

Fonte: Autores (2021).

Uma vez que se encontrou valores superiores às limitações de dimensões e de excentricidade máximas para a análise com o método analítico, esses pilares foram analisados através do Método Tabular Geral da ABNT NBR 1500 (2012), conforme a metodologia apresentada.

Para a verificação dos resultados obtidos pelas Figuras 6 e 7 foi calculado o Tempo de Resistência ao Fogo (TRF) no P1, lance do Pavimento Tipo, para servir de exemplo. Esse cálculo foi realizado dentro do software CAD/TQS conforme ilustra a Figura 9. A resultante do TRF do lance supracitado foi de 142 minutos, superior ao TRRF exigido. Além disso, apresenta-se um gráfico correlacionando o TRF com o e em que quando maior o valor de e maior o TRF do elemento estrutural.

Figura 9 – Cálculo do Tempo de Resistência ao Fogo (TRF) de pilares.

Fonte: Autores (2021).

3.2.3.2 Verificação de pilares através do Método Tabular Geral

O Quadro 3 mostra os pilares que apresentaram inconsistências no método analítico e seus parâmetros necessários para que seja possível a utilização do Método Tabular Geral apresentado na ABNT NBR 15200 (2012). A seguir estão listados alguns pontos importantes para compreender como foram obtidos os valores:

- A área total da seção das barras de aço (A_s) de cada pilar foi considerada de acordo com o dimensionamento realizado anteriormente no CAD/TQS em situação normal à temperatura ambiente;
- O valor de cálculo do esforço normal de compressão de 1ª ordem em situação de incêndio ($N_{Sd,fi}$) foi calculado pelo CAD/TQS, considerando a combinação de esforços da envoltória “fogo”, atribuída nos critérios do software, a qual se baseia na combinação última excepcional da ABNT NBR 8681 (2003);
- O comprimento equivalente do pilar em situação de incêndio ($l_{ef,fi}$) coincidiu com o comprimento equivalente do pilar a temperatura ambiente (l_e) uma vez que a estrutura foi considerada de nós móveis, com o $GamaZ = 1,11$ conforme Figura 3, e dessa forma não se enquadra nas reduções previstas pela ABNT NBR 15200 (2012).

Quadro 3 – Parâmetros de entrada para o método tabular.

Pavimento	Título	b (mm)	h (mm)	As/Ac	w	vfi	e (mm)
-----------	--------	--------	--------	-------	---	-----	--------

Tipo	P1	140	400	0,018	0,427	0,21	13
	P4	140	400	0,018	0,427	0,21	12
	P9	140	400	0,008	0,205	0,2	6
	P10	140	400	0,045	1,093	0,16	6
	P11	140	400	0,045	1,093	0,15	4
	P12	140	400	0,013	0,32	0,19	7
Cobertura	P1	140	400	0,018	0,427	0,08	59
	P2	190	400	0,006	0,151	0,1	54
	P3	190	400	0,006	0,151	0,09	50
	P4	140	400	0,018	0,525	0,07	58
	P5	190	450	0,014	0,134	0,14	39
	P6	190	450	0,014	0,134	0,14	37
	P9	140	400	0,008	0,320	0,07	29
	P10	140	400	0,045	0,205	0,1	23
	P11	140	400	0,045	0,205	0,1	22
	P12	140	400	0,013	0,320	0,07	29

Fonte: Autores (2021).

Com os dados expostos no Quadro 3 foi escolhida a tabela mais adequada entre as tabelas A1 à A9 da ABNT NBR 15200 (2012). Ressalta-se que com os valores encontrados não foi necessário a realização de interpolações uma vez que para todas as situações de verificação adotou-se a dimensão mínima estabelecida no método tabular conforma as tabelas citadas, que é de 150 mm. As dimensões finais dos pilares que apresentaram inconsistências estão demonstradas no Quadro 4.

Observa-se que caso o TRRF estabelecido para a edificação analisada fosse superior, em algumas situações, haveria a necessidade de um aumento considerável na dimensão mínima dos pilares, a exemplo dos resultados obtidos por Almeida (2018b) em que alguns pilares inicialmente adotados com dimensão mínima de 250 mm tiveram que ser ajustados para 400 mm. Gonçalves (2020) também percebeu algumas alterações consideráveis nos pilares de sua pesquisa, alguns com alterações de 150 mm em relação ao dimensionamento inicial.

Quadro 4 – Dimensões finais dos pilares conforme as verificações em situação de incêndio.

Pavimento	Pilar	b (mm)	c1 (mm)	bmín (mm)	c1, min (mm)	Situação	Dimensões Adotadas (mm)
Tipo	P1	140	53	150	25	Não Ok	150x400
	P4	140	53	150	25	Não Ok	150x400
	P9	140	50	150	25	Não Ok	150x400
	P10	140	56	150	25	Não Ok	150x400
	P11	140	56	150	25	Não Ok	150x400
	P12	140	53	150	25	Não Ok	150x400
Cobertura	P1	140	53	150	25	Não Ok	150x400
	P2	190	50	150	25	Ok	190x400
	P3	190	50	150	25	Ok	190x400

P4	140	54	150	25	Não Ok	150x400
P5	190	50	150	25	Ok	190x450
P6	190	50	150	25	Ok	190x450
P9	140	50	150	25	Não Ok	150x400
P10	140	50	150	25	Não Ok	150x400
P11	140	50	150	25	Não Ok	150x400
P12	140	53	150	25	Não Ok	150x400

Fonte: Autores (2021).

3.2.4 Arranjo estrutural final

Com as alterações expostas nos itens anteriores, alterou-se as dimensões dos pilares listados, resultando na distribuição demonstrada pela Figura 10.

Figura 10 – Planta de fôrma do pavimento tipo conforme arranjo final da estrutura.

Fonte: Autores (2021).

Com a verificação ilustrada no trabalho percebeu-se que pelo método analítico de análise do dimensionamento de pilares em situação de incêndio, o TRF calculado foi superior ao TRRF exigido conforme ABNT NBR 14432 (2001), porém não foi atendido ao menos um dos requisitos mínimos citados. Com isso, pela impossibilidade de conferência pelo método analítico e levando em conta que o TRF calculado foi suficiente para a edificação, utilizou-se a metodologia tabular para estipular a dimensão mínima em cada caso, sendo que houve a necessidade de alteração das dimensões de todos os pilares que inicialmente tinham sua dimensão mínima de 14 cm.

4. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos pelas verificações realizadas demonstraram que apesar do

dimensionamento adequado das estruturas de concreto armado em relação à ABNT NBR 6118:2014, tanto com as verificações dos elementos no ELU e no ELS, os mesmos podem não atender aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 15200 (2012) em situações de incêndio. Nessa perspectiva, as principais conclusões alusivas à verificação dos pilares da edificação supracitada foram:

- a) Com a análise dos pilares pelo método analítico, percebe-se que o TRF de todos foi consideravelmente superior ao TRRF adquirido conforme a ABNT NBR 14432 (2001), todavia, os pilares P1, P4, P9, P10, P11 e P12 não atenderam a dimensão mínima para a conferência utilizando esse método que é de 190 mm;
- b) No lance do Pavimento Cobertura, todos os pilares apresentaram uma excentricidade (e) superior ao do Pavimento Tipo, o que fez com que os pilares P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10, P11 e P12 extrapolassem o limite estabelecido pela ABNT NBR 15200 (2012), que prevê a condição $e \leq 0,15b$;
- c) Com a verificação dos pilares pelo método tabular, foi necessário a alteração das dimensões dos pilares P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10, P11 e P12, sendo que a dimensão mínima em todos os casos foi de 150 mm.

Portanto, a análise realizada pelo método analítico demonstrou que apesar do TRF em todos os pilares se mostrarem superiores ao TRRF, em alguns pilares não foi possível a verificação por esse método em função de suas limitações, sendo a dimensão mínima exigida e a excentricidade os problemas encontrados, conforme supracitado. Já na análise com o método tabular, observou-se que os pilares com dimensões mínimas de 140 mm tiveram que ser alterados.

Assim, destaca-se que com o crescimento das cidades e da verticalização das edificações, a tendência do número de incêndios com grandes danos é aumentar, com isso, torna-se extremamente necessário a implementação das medidas de segurança visando o aumento da prevenção e a maior facilidade no combate ao incêndio, bem como a minimização dos danos causados pelo mesmo. Nesse sentido, ressalta-se que a verificação da segurança estrutural das edificações em situações de incêndio tem grande relevância e muitas vezes, como o apresentado nesse estudo, não acarreta em grandes alterações dos elementos estruturais

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, T. M. P. **Análise térmica transiente de pilares de concreto armado expostos ao fogo**. 2018. 112 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2018a.

-
- ALMEIDA, M. C. **Verificação da segurança estrutural de pilares de concreto armado em situação de incêndio**. 2018. 111 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018b.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento**. Rio de Janeiro, 2014.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6120: Ações para o cálculo de estruturas de edificações**. Rio de Janeiro, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14432: Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento**. Rio de Janeiro, 2001.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15200: Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio**. Rio de Janeiro, 2012.
- GONÇALVES, B. S. 2020. **Dimensionamento de estruturas de concreto armado em situação de incêndio**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil), Universidade do Estado de Santa Catarina, Joinville, 2020.
- LEVESQUE, A. **Fire Performance of Reinforced Concrete Slabs**. 2006. 196 p. Thesis (Master in Materials Science), Worcester Polytechnic Institute, Worcester, 2006.
- RAUT, N.; KODUR, V. Response of Reinforced Concrete Columns under Fire-Induced Biaxial Bending. **ACI Structural Journal**, 108(5), 610-619, 2011.